

ТУРКИЙ ХАЛҚЛАР ТАРИХИЙ МЕРОСИНИ ЎРГАНИШДА А.ЎРИНБОЕВ ТАДҚИҚОТЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ

И.М.Бурхонов

ФарДУ докторанти, SAMU катта ўқитувчиси Фарғона, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895252>

Аннотация. Мақолада ўзбек тарихчи олими А.Ўринбоев томонидан туркий халқлар тарихини ўрганишда муҳим бўлган қўлёзма манбаларни илмий муомалага киритилиши тарихидан қисқача мулоҳазалар берилган.

Калим сўзлар: Туркий, халқ, Амир Темур, қўлёзма, таржима.

Аннотация. В статье даются краткие комментарии к истории введения узбекским историком в научный оборот рукописных источников, имеющих важное значение в изучении истории тюркских народов.

Ключевые слова: Тюрки, народ, Амир Темур, рукопись, перевод.

Abstract. The article provides brief comments on the history of the Uzbek historian's introduction into scientific circulation of handwritten sources that are important in the study of the history of the Turkic peoples.

Keywords: Turks, people, Amir Temur, manuscript, translation.

Бугунги кунда туркий халқларнинг тарихий-маданий меросини ўрганиш, дунё халқларини бирлаштириш долзарб масалалардан биридир. Ўзбекистон Фанлар Академиси қошидаги Шарқшунослик Институтида туркий халқлар тарихини чуқур ўрганишга ёрдам берувчи қўлёзма манбалар сақланади. Улар орасида тарих фанлари доктори А.Ўринбоев томонидан илмий муомалага киритилган манбалар ҳам мавжуд бўлиб, қуйида таҳлил этилмоқда. Туркий халқлар тарихини ўрганишда муҳим манбалар бўйича А.Ўринбоев олиб борган тадқиқотларни гуруҳларга бўлиб ўрганилди.

1.Абу Али ибн Синонинг “Тиб қонунлари” асарини араб тилидан ўзбек ва рус тилларига таржима қилиш ишларида А.Ўринбоевнинг ҳам фидокорона хизмат қилганлиги Ўзбекистон тарихи, ўзбек тиббиёти, ўзбек доришунослигига оид манбаларни илмий муомалага киритишдаги хизматлари эди.

2. А.Ўринбоев тарихчи-олим сифатида совет даврида катта тўсиқларга учраган мавзу -Амир Темур ва Темурийлар давлати тарихини ёритиб берувчи қўлёзма манбалар билан ишлаб, мустабид тузумнинг машаққатли синовларига дош берган бўлса, унинг илмий тадқиқот натижалари ўз вақтидаёқ кейинги темуршунос олимлар учун бой ва беқиёс манба бўлиб хизмат қилди.

3.А.Ўринбоев томонидан Абдурахмон Жомийнинг Навоийга ёзган дастхатларини илмий муомалага киритилиши нафақат Ўзбекистон тарихи фани доирасида, балки, фалсафа, сиёсатшунослик, жамиятшунослик, ўзбек адабиёти каби фанлар учун ҳам соф манба вазифасини бажаришига асос бўлди.

4. Қўқон хонлиги тарихини ўрганишга оид бўлган ноёб қўлёзмалар - “Тарихи жадидаи Тошканд”, “Хулосат-ул ахвол” каби асарлар бўйича амалга оширган тадқиқоти билан мамлакатимиздаги кўплаб кўқоншунос тарихчи олимларга илмий тадқиқот ишларида маёқ бўлган бўлса, Марказий Осиё ва бошқа хорижий давлатлардаги кўплаб Қўқон тарихи билан қизиқувчи тадқиқотчи олимлар учун ҳам катта ёрдам беради.

5. Абу Бакр Муҳаммад ибн Жаъфар Наршахий қаламига мансуб “Бухоро тарихи” асарини нашрга тайёрлаш ва чоп этишда А.Ўринбоевнинг хизматлари ҳам катта бўлганлиги аниқланди.

1. 1954 йилда Абу Али Ибн Синонинг тиббиёт соҳасида хазина деб тан олинган машҳур асари “Тиб қонунлари” биринчи китобининг илк наشري чоп этилган. Иккинчи наشري эса 1983 йилда нашрдан чиққан. Бу китобларнинг айнан 1954 ва 1983 йилги нашрларда таржимон сифатида А.Ўринбоев шарифи келтирилган[1.1.].

2.1960 йили А.Ўринбоев томонидан йирик илмий тадқиқот амалга оширилган бўлиб, у ҳақида диссертациянинг иккинчи бобида “А.Ўринбоев томонидан Абдураззоқ Самарқандийнинг “*Матлаи саъдайн ва мажма-и бахрайн*” асарини илмий муомалага киритилиши” номли параграфида батафсил тўхтаб ўтилди. Чунки Асомиддин Ўринбоевнинг номзодлик диссертацияси Абдураззоқ Самарқандийнинг Хиндистон сафарномаси (1442-1444) номли илмий тадқиқот иши бўйича амалга оширилган[2.1.].

1962 йилда нашр этилган “Элчи, сайёҳ, географ” номли мақоласида ҳам А.Ўринбоев Амир Темур ва Темурийлар давлати тарихига оид қимматли маълумотларни келтириб ўтади[3.1.]. Унда ҳам Абдураззоқ Самарқандийнинг шахси ва унинг элчилик мартабаси ҳақида маълумотлар мавжуд бўлсада, сайёҳ, географ сифатидаги қайдлари батафсил таҳлил этилади.

3. А.Ўринбоевнинг совет даврида амалга оширган яна бир катта тадқиқотидан бири Абдурахмон Жомийнинг хатлари билан боғлиқ бўлиб, бу ҳақида батафсил диссертациянинг 2-бобида ёритилди. А.Ўринбоев 1965 йилда ушбу тадқиқот этган ишларини китоб ҳолатига келтиради[6.1.].

4. А.Ўринбоев 1957 йилда “Неизвестная рукопись по истории Кокандского ханства” номли мақоласини чоп эттирган. Ушбу тадқиқот иши Қўқон хонлиги тарихига оид “*Хулосат ул- аҳвол*” номли асар бўйича амалга оширилган. Форс-тожик тилида ёзилган бу асар бўйича А.Ўринбоев олиб борган тадқиқоти ва шахсий қўлёзма кўчирмалари ҳақида диссертациянинг учинчи бобида тўхтаб ўтилди.

6. Абу Бакр Муҳаммад ибн Жаъфар Наршахийнинг “Бухоро тарихи” асари форс-тожик тилидан ўзбек тилига А.Расулов томонидан таржима қилинган. Ушбу китобни нашрга тайёрлашда “Кириш” қисми Асомиддин Ўринбоев томонидан ёзилган.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, туркий халқлар тарихини ўрганишда А.Ўринбоев томонидан амалга оширилган тадқиқотлар 400дан ортиқ бўлиб, ушбу мақолада имкон қадар энг саралари таҳлил этилди.

REFERENCES

1. Абу Али ибн Сино. Тиб қонунлари. 1-китоб. Араб тилидан ўзбек тилига илмий-шарҳли таржима А.Ўринбов ва А.Муродовлар томонидан амалга оширилган. – Тошкент: ЎзРФА нашриёти, 1954; Иккинчи нашр: – Тошкент:Фан, 1983.
2. Абдураззоқ Самарқандийнинг Хиндистон сафарномаси (1442-1444). Таржимон, кириш сўз, изоҳлар: Асомиддин Ўринбоев. – Тошкент: ЎзРФА нашриёти, 1960.
3. Абу Убайдуллоҳ Муҳаммад Тошкандий. “Хулосат ул-аҳвол”. ЎзРФА ШИ қўлёзмаси. – № 2084. – 240 вароқ; Уринбаев А. Неизвестная рукопись по истории Кокандского ханства. – С. 34.
4. Абу Бакр Муҳаммад ибн Жаъфар Наршахий. Бухоро тарихи. Форс-тожик тилидан таржима А.Расуловники. Кириш қисми Ўринбоев А. Изоҳ ва кўрсаткичлар

- Д.Юсупованики. – Тошкент: Фан, 1966. – Б. 3-10. Иккинчи нашр: – Тошкент: Камалак, 1991; – Тошкент: Шарқ машъали журналіга илова, “Шарқ баёзи”, 1993. – Б. 3-10.
5. Ўринбоев А. Элчи, сайёҳ, географ. // Ер ва эл. 1-китоб. – Тошкент: ЎзРФА нашриёти, 1962. С. 38-40.
 6. Уринбаев А., Епифанова Л.М. Рукописи произведений Абдаррахмана Джами в Собрании Института востоковедения АН УзССР. – Ташкент: Изд-во “Фан” УзССР, 1965. – С. 97